

NOFILOLOGIK OLIYGOHLARDA KASBIY MATNLARNI TANLASH MEZONLARI VA O'QIB TUSHUNISHGA O'RGATISH TAMOYILLARI

Moydinova Shohida Ismailjanovna

Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242866>

Annotatsiya: Kasbiy faoliyat sohasidagi chet tilidagi kommunikativ kompetentsiya zamonaviy mutaxassislariga qo'yiladigan talablar, shuningdek, chet tilidagi ma'lumotlar bilan ishlash, chet tilidagi manbalarni tanqidiy baholash va ishbilarmonlik muzokaralarini o'tkazishda asosli qarorlar qabul qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Nofilologik oliygohlarda ham o'quv materialini kasbga yo'naltirganlik jihatdan to'g'ri tanlay bilish masalasi juda muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: nofilologik, o'quv materialini, matn tanlash, kasbga yo'naltirganlik, o'qib tushunish, tamoyillar, matn mazmuni, kasbiy faoliyat.

Universitetlarning nofilologik fakultetlari talabalarida o'qish ko'nikmalarini egallashga bo'lgan kognitiv qiziqish kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan bog'liq. Shuning uchun matn tanlashda uning sohaviy yo'nalishini, kasbiy qiziqishini uyg'otish va matnni tushuna olishini hisobga olish maqsadga muvofiqdir.

Metodik adabiyotlarda o'quv materialini tanlashda ikki yo'nalish: aktiv va passiv minimum farqlanadi. Bu esa nofilologik fakultet talabalarini uchun kasbiy leksik material (minimum) tanlash tamoyillarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Nofilologik fakultetlarda o'quv materialini tanlash quyidagi tamoyillarga asoslanadi: 1.Tanlab olinayotgan leksik materialning kasbga yo'naltirganlik tamoyili; 2.Leksik birliklarning semantik uyg'unlik tamoyili. (Tanlab olinayotgan so'zlarning kasbiy termindan anglashilgan semantik tizimga xosligi); 3.Kasbiy so'zlarning birikib yangi ibora va terminlar hosil qila olish tamoyili; 4.Og'zaki nutqqa xos so'z va atamalarni chegaralash tamoyili; 5.Tanlab olinayotgan so'zlarni sohaga nisbatan umumiylik tamoyili; 6.Organilayotgan mavzularni chegaralanish tamoyili[3].

Chet tili o'qitish metodikasi sohasidagi yetakchi mutaxassislarining fikricha, nofilologik oliy o'quv yurtlarida mutaxassislikka oid matnlarni o'qish va tushunishga o'rgatish maqsadli yo'lga qo'yilishi kerak. Matn bilan ishlash talabadan, avvalambor, tilning o'zini, ya'ni, leksika, leksik birliklarni hosil qilish qoidalari va modellarini bilish, idiomatik iboralar, grammatika qoidalari (morfologiya va sintaksis), imlo qoidalari bilish, matn uyg'unligining leksik va sintaktik vositalari va boshqalarni bilishni talab qiladi[4].

Bundan tashqari, til vositalaridan qanday foydalanish haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish ham kerak. Shubhasiz, kasbga oid matnni tushunish uchun terminologiyani bilish alohida ahamiyatga ega. Bu umumiy ilmiy atamalarni va tor kasbiy atamalarni bilishni nazarda tutadi. Maxsus adabiyotga oid matnlar, shuningdek, terminologik leksikani o'z ichiga olgan davriy maqolalar matnlari bir qator o'ziga xos leksik va grammatik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni o'qishda, chet tildan ona tilga tarjima qilishga jiddiy e'tibor lozim. Talabalarni o'z mutaxassisligi bo'yicha matnlarni o'qish va tarjima qilishga o'rgatishda bu xususiyatlar hisobga olinmog'i kerak[5].

Mutaxassislikka oid matnlarni o'qishga o'rgatishni maqsadli tashkil qilish uchun matnlarni tanlashga tizimli yondashuv talab etiladi. Bu, tabiiyki, nafaqat o'qish ko'nikmalarini egallash va ingliz tilini bilish darajasini oshirish, balki oliy ta'lim muassasasida chet tillarini o'qitishda kasbiy yo'nalishni kuchaytirishga olib keladi.

Kasbga yo'naltirilgan holda chet tilida o'qishni tashkil qilish uchun tanlangan matnlar quyidagi talablarga javob berishi lozim: 1) tanlangan matn talabalarning bilim darajalariga mos bo'lishi va undagi mazmun orqali o'zlari uchun yangi fikr, g'oyalar olishi kerak; 2) matn sodda gaplardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq (murakkab konstruktsiyalardan tuzilgan qo'shma gaplar til o'rganuvchilarning matnni tushunishlarida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin); 3) matn faqat faktlardan iborat bo'lmasligi zarur. Ya'ni chet tildagi matnni o'qib, o'zlari uchun yangi fikr, g'oyalarni olishga va tanqidiy fikrlashga o'rgatuvchi matn bo'lishi zarur; 4) ixtisoslikka oid atamalar matnni tushunishlari uchun muhim bo'lgan so'zlardan iborat bo'lishi, ya'ni shunday atamalarni tanlash kerakki, o'sha atamadan turli so'zlar yasash mumkin bo'lsin va u til o'rganuvchilarning so'z boyligini oshirishga xizmat qilsin; 5) matn mazmuni ham kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan qiziqarli bo'lishi lozim; 6) har bir kasbga xos zamonaviy texnologiyalarni aks ettiruvchi va ularga oid yangi terminlarni o'z ichiga olgan matnlar ustivorlikka ega bo'lishi kerak.

Umumlashtirib aytganda, chet tildagi kasbiy matnga va uni o'qib tushunishga qo'yiladigan talablarni quyidagicha izohlash mumkin:

1. Kasbiy matnlar kasbiy kompetentsiyani shakllantirish bosqichlariga mos tanlab olinishi va didaktik jihatdan osondan murakkabga tamoyili talabiga ko'ra mahlum ketma-ketlikda o'rganilishi lozim.

2. Boshlang'ich bosqichda o'qib o'rganishga qaratilgan matnlar mazmun va leksiko-grammatik jihatdan tili o'rganilayotgan mamlakat ijtimoiy-madaniyatiga xos axborotni ham qamrab olishi maqsadga muvofiq.

3. Kasbiy matnlarni o'qish jarayonida kerakli axborot berilgan joylarni yozib olish ham uni tushunib olish va keyinroq amaliyotda qo'llashga yahshi zamin yaratadi. Bu o'qishni yozuv bilan integratsiyalashuviga xos ko'nikmalarni shakllantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Kasbiy matnlarni auditoriyada, mustaqil ta'lim va mustaqil o'qish mezonlaridan kelib chiqib tanlash ham maqsadga muvofiq.

Ma'lumki chet tilda o'qishga o'rgatish o'qish texnikasini egallash, ya'ni o'qish texnikasiga oid ko'nikmalar hosil qilishni va o'qilgan matnning mazmunini tushunib olishga qaratilgan o'qib-tushunish malakalarini shakllantirishni taqozo etadi. Nofilologik fakultet talabalarida ingliz tilidagi kasbiy matnlarni o'qib-tushunish malakalarini shakllantirishdan oldin o'qish texnikasi bilan bog'liq tiklanish, avval o'rganilgan bilim, shakllantirilgan ko'nikma va malakalarni yana bir qaytarib, takrorlab olish zarur.

Ayrim metodistlar nofilologik oliygozlarda chet tilda o'qishga o'rgatishda o'qishni nutq faoliyati turlaridan biri sifatida qarab o'qishga xos bo'lgan xususiyatlarni xisobga olgan holda lingvodidaktik va metodik tamoyillarga amal qilish lozimligini aytadilar[2]. Nofilologik oliygozlarda o'qishga o'rgatishda esa quyidagi tamoyillarni hisobga olish maqsadga muvofiq:

1. O'qishga o'rgatish nutq faoliyati turi sifatida o'rgatilishi kerak. U nafaqat talabalarni to'g'ri yo'naltiribgina qolmay, balki chet tilida kerakli o'qish texnikasini tezroq shakllantirishga ham xizmat qiladi. Talabani o'qishga o'rgatish, uni muayyan kommunikativ va kasbiy vazifalarni hal qilishga o'rgatish demakdir.

2. O'qishga o'rganish kognitiv jarayon sifatida qurilishi kerak. Shu munosabat bilan o'qish uchun tanlangan matnlarining mazmuni juda katta ahamiyatga ega.

3. Nofilologik oliygoch talabalarini chet tilda o'qishga o'rgatish uchun tanlangan matn va mavzular, avval ona tilida mutaxassislik yuzasidan olingan ma'lumotlarga tayangan bo'lishi kerak.

4. O'qiganni tushunishga o'rgatishda talabalarning chet tilni qanchalik egallaganligiga tayanish, ya'ni avval shakllangan bilim, ko'nikma-malakalar va til tajribasiga suyanish maqsadga muvofiq.

5. O'qishga o'rgatish talabalarning nafaqat retseptiv, balki reproduktiv faoliyatini ham qamrab olishi kerak[1].

Nofilologik fakultetlar talabalarini o'z kasbiy faoliyatiga oid matnlarni tushunib, undan kerakli axborotni olishga o'rgatishda ushbu qayd etilgan tamoyillar o'zga tildagi kasbiy matnni tushunib, o'qish ko'nikmalarini o'stirish orqali talabalarda kasbiy matnlarni tushunib olish kompetentsiyasini shakllantirishga ijobiy ta'sir qiladi.

References:

1. Гниненко А.В. Современный автомобиль как мы его видим. Английский язык для студентов автомобильных, автодорожных и машиностроительных специальностей. –М.: Астрель, 2005.
2. Дадиани Т.М. Обучение чтению как основному виду речевой деятельности. – Интернетnsportal.ru 2012.
3. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: -М.: Просвещение,1983.-207с.
4. Фоломкина С.К. Обучение чтению в нефилологическом вузе. – М. : Высш. шк., 2001. – 243 с.
5. Xoshimov O', Yaqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi, Toshkent, Sharq, 2003 yil. 170-172 bet.
6. Moydinova, S. I., & Gulomova, S. (2023). USING DIFFERENT TYPES OF EXERCISES IN TEACHING READING AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 69-72.
7. Moydinova, S. I., & Abdurahmanova, I. (2023). METHODS OF WORKING WITH LEXICAL MATERIAL AT THE INITIAL STAGE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 73-76.
8. Moydinova, S. I., & Khakimova, K. (2023). USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION FOR PRE-SCHOOL LEARNERS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 61-64.
9. Moydinova, S. I., & Bazarova, G. (2023). USING SONGS IN TEACHING ENGLISH FOR PRESCHOOL CHILDREN. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 65-68.
10. Moydinova, S. I., & Abdumuminova, S. (2023). TYPES OF TEXTS BY SPECIALTY AND THEIR USAGE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES. *"TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE"*, 1(1), 72-75.
11. Moydinova, S. (2022). COMPARATIVE STUDY OF NON-COMMUNICATIVE AND COMMUNICATIVE METHODS. *Thematics Journal of Education*, 7(1).